

“ЖУРНАЛИСТ КАСБ ЭТИКАСИ” ТУШУНЧАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Собирова Шахноза

ЎзМУ журналистика факултети магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада журналист касб этикасининг пайдо бўлиши тарихи ривожланиши йўналишларида сўз боради. Шу жумладан мазкур мақола мавзусига доир расмий ва илмий адабиётлар ўрганилиб таҳлил ва мавзу юзасидан фикрлар келтирилади.

Калит сўзлар: Касб этикаси, журналист маҳорати, журналистика принциплари.

FORMATION OF THE CONCEPT OF "JOURNALIST PROFESSIONAL ETHICS

Abstract. In this article, the history of the emergence of journalistic ethics is discussed in terms of development. Including, official and scientific literature on the subject of this article is studied, analysis and opinions on the subject are presented.

Key words: Professional ethics, journalistic skills, principles of journalism.

КИРИШ

“Журналист касб этикаси” тушунчасининг шаклланиши учун касбнинг ўзи вужудга келган, шаклланган, кишилар ва жамият ҳаётида муҳим аҳамият касб этган бўлмоғи керак. Замонавий матбуотнинг илк куртаклари бўлмиш ахборот varaқалари ҳозирги газеталарнинг ибтидоси сифатида пайдо бўлганини яхши биламиз. ХХI асрда Венецияда газета дунё юзини кўрганига қадар савдо-сотик ва бозор дунёсидаги эҳтиёж varaқалар чиқаришни тақозо этган. Ўша оддий varaқаларни чиқаришда ҳам ўзига хос касб одоби нормалари бўлган. Ўзи оддийгина, ихчамгина varaқа бўлса, уни қандай қилиб “varaқалар журналистикаси” деб аташ, қандай қилиб унда касб одоби шартлари бўлиши мумкин, деган савол туғилади[1].

Аввало касб этикаси тушунчаси ҳақида.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Ҳозирги газеталарнинг ибтидоси ҳисобланган ўша давр varaқалари одатда йирик савдогарлар, мулк эгалари томонидан чиқарилган. Улар томонидан молиялаштирилган. Varaқаларда ўшаларнинг савдо-сотигини йўлга қўйишга,

ривожлантиришга хизмат қиладиган маълумотлар, ахборотлар тарқатилган, холос[2]. Мулк эгаларини, яъни варақа эгаларини бошқа маълумотлар қизиқтирмаган. Варақа матнини тайёрловчи журналист (биз шартли равишда журналист деб атамоқдамиз, чунки улар ҳали журналист сифатида шаклланмаган эдилар) эса савдогар ёки мулк эгасининг хоши-иродасига бўйсунган. Очқроқ айтсак, ўзи истаганини эмас, эгаси – хўжайин истаганини тайёрлаб, саҳифага босган. Хўжайиннинг истаги эса журналист учун касб одоби ҳисобланган. У мана шу “одоб”га кулоқ солса – ишлайди, истамаса – марҳамат, катта кўча[3].

У вақтдаги шарт-шароитларни ҳозирги талаблар билан мутолақа қиёслаш мумкин эмас албатта. Айниқса, бизнинг тасаввуримиздаги касб этикасига XX асрнинг бошларидан эътибор қаратилган. Ўша даврда оммавий ахборот воситалари асосан газеталардан иборат бўлган. Газета кескин кўпайган, ҳатто у даромадли соҳага айланган. Газета монополиялари вужудга келган, кенг омма онги, дунёқараши, ҳаётий мақсад-маслаклари матбуот орқали бошқарила бошланган. Бунинг натижасида оммани матбуот сўзидан, матбуот зуғумидан асраш, муҳофаза қилиш масалалари пайдо бўлган. Таҳририятларда, соҳа эгалари йиғинларида журналистлар фаолиятини йўлга солишга қаратилган турли ҳужжатлар ишлаб чиқиша бошланган. Масалан, Швецияда 1900 йили журналистларнинг касб этикаси кодекси қабул қилинган деган маълумотлар бор. 1918 йили Францияда Журналистлар миллий синдикати томонидан “Ахлоқ-одоб хартияси” қабул қилинган. 1921 йилга келиб эса америкалик Жеймс Броун “Ахлоқ кодекси ва амалий журналистика меъёрлари”ни тузган. 1923 йили АҚШ газета бош муҳаррирлар жамияти “Журнализм қонунлари” кодексини қабул қилган[4].

Такрорлаймиз: демак, газеталар кўпайган ва уларнинг кенг оммага таъсир кўрсатиш имконияти ортгани сайин касб этикасига эҳтиёж кучайган. Шунинг ҳам эътиборда тутиш керакки, ҳар қандай касб-кор ривожлангани сари унга тааллуқли касб одоби ҳам тараққий топган, шу маънода касб тарихи билан касб этикаси тарихи бир-бири билан чамбарчас боғлиқликда шаклланган.

НАТИЖАЛАР

XX асрнинг иккинчи ярмига келиб радио ва телевидение оммалаша бошлади. Бу икки ихтиро инсоният тафаккури тарихида мисли кўрилмаган ўзгаришлар ясади. Ўз навбатида журналистнинг касб этикаси меъёрларини янада мустаҳкам тарзда ишлаб чиқиш ва ҳаётга жорий этиш муаммоси кўндаланг бўлди. “Шу сабабдан ҳам 60–70-йилларда дунё жамоатчилиги олдида уларнинг фаолиятида ҳуқуқий ва ахлоқий мувофиқлаштириш муаммоси бутун мураккаблиги билан қад ростлади” [3].

Халқаро журналистлар федерацияси ўзининг 1954 йили (25–28 апрель) бўлиб ўтган Иккинчи Умумжаҳон Конгрессида “Журналист этикаси принциплари декларацияси”ни қабул қилгани ҳам бунга далил бўлади.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, XX асрнинг 60-йилларидан дунёда “янги ахборот тартиби” учун кураш қизиқ кетди. Ўша кураш ҳозирга қадар кучайса кучайдики, зинҳор сусайгани йўқ. Дунё мамлакатларининг мавқеи, ўрни уларнинг ахборот билан таъминланганлиги, ахборотга эгаллиги билан белгилана бошлади. Ахборот таъминотини йўлга қўйишнинг муҳим шarti эса ахборот воситаларига эгаллик қилиш ҳуқуқи ва имкониятидир. Буларга молиявий имкониятлар, ижтимоий-сиёсий шарт-шароитлар, кадрлар етуклиги ва ҳоказо омилларсиз етишиб бўлмаган. Демак, бадавлат давлат ахборотга эгаллик қилган, ночор ва ўртаҳол давлатлар эса ахборот билан таъминланганлик борасида ҳам етакчи давлатларга қарамлигича қолаверган. XX асрнинг 70-йилларида Финляндиянинг ўша пайтдаги президенти У.К. Кекконен тараққий этган ва ривожланаётган мамлакатлар ўртасидаги ахборот алмашинуви борасидаги тенгсизликни “информацион империализм” деб атаган.

Талабаларда савол туғилиши мумкин: дунё ахборот маконидаги бундай ўзгаришларнинг журналистнинг касб этикаси муаммоларига қанчалик даҳли бор?

Ахборотга ташналик, унга ҳар қандай йўллар билан бўлса-да, етишишга интилиш, бу йўлда ҳеч нарсадан тап тортмаслик охир-оқибатда шу қадар хилма-хил ахлоқий-психологик ҳолатларни келтириб чиқардики, бундай шароитда журналистнинг касб одоби масаласи бор мураккаблиги билан ҳаётгий заруриятга айланганини ҳеч ким инкор этолмай қолди.

Радио, телевидениени айтдик. Айниқса, компьютер техникасининг кишилар ҳаётига ва ОАВ дунёсига кириб келиши дунёда ахборот талвасасини бошлаб берди десак муболаға бўлмайди.

Ахборот технологиялари ҳақида сўз бошлашдан аввал ўтган асрнинг 90-йиллари бошларида жаҳон харитасида юз берган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар хусусида қисқача тўхталишга тўғри келади.

1991 йили жаҳон харитасида “СССР” деб номланувчи давлат барҳам топди. Бунинг натижасида Совет Иттифоқи таркибига кирувчи ҳамда унинг таъсирида яшовчи кўплаб давлатлар қатори Ўзбекистон Республикаси ҳам мустақилликка эришди. Агар ушбу тарихий воқеага ахборот тушунчаси нуқтаи назаридан ёндашадиган бўлсак, шўролар сиёсати ва мафкураси ахборот майдонида мағлубиятга учради, ёш мустақил давлатлар эса ахборот мустақиллигини қўлга киритди.

МУҲОКАМАЛАР

Ахборот мустақиллиги, умуман ОАВ тизимини эркинлаштириш ва бу борада мамлакатимизда амалга оширилган катта аҳамиятга эга ижтимоий-сиёсий-маърифий ислохотлар ҳақида узоқ гапириш мумкин. Лекин биз мавзуимиздан келиб чиқиб айтмоғимиз зарурки, матбуот сўзининг эркинлашуви касб этикаси масалаларини ҳам муаммо сифатида кун тартибига қўйди. Айниқса глобаллашув жараёнлари, интернет тизимининг кенг ёйилишига яратилган шарт-шароит, республикаимизда нодавлат ОАВ секторининг кенгайиши журналистикада касб этикаси муаммоларини ҳам назарий, ҳам амалий аспектларда ўрганиш муҳимлигини кўрсатди. Чунки, ОАВ сонининг кескин ортиб кетишининг ўзиёқ уларнинг барчасини шўро давридагидек цензурадан ўтказиш имконини қолдирмади. Цензура давр ўзгаришларидан енгилди, деб талқин этиш ҳам мумкин. Натижада журналистни ташқаридан назорат остига олиш эмас, уни ичидан тартибга келтириш тизими адолатли, қонуний эканлигини жаҳон тажрибаси кўрсатди.

Нима сабабдан шўролар даврида журналистнинг касб этикасига катта аҳамият берилмаган деган саволнинг жавобини мана шу омилларда кўриш мумкин. “Яқингинада, олти йил муқаддам десак ҳам бўлади, – деб ёзади Д.Авраамов “Журналистнинг касб этикаси” китобида, – мамлакатимизда жуда тор доиралардагина журналист ахлоқи ҳақида гап-сўзлар юрарди, у ҳам бўлса, матбуотдан дакки еганлар эътибор қаратишарди бу муаммога” (С.8).

Мазкур иқтибосга 3 нуқтаи назардан эътибор қаратишимиз керак:

1. Д.Авраамовнинг ўша китоби 1991 йили чоп этилганидан келиб чиқсак, рус журналистикасида ҳам ушбу муаммонинг ўрганилиш тарихи жуда ёш.

2. Шўро мафқураси измида бўлган ўзбек журналистикасида ҳам мавзу деярли тилга олинмаган.

3. Журналист одоби масаласига фақат “матбуотдан дакки еганлар эътибор қаратишарди” деган эслатма ўз кучини йўқотмади. Яъни, ҳаётда матбуотдан дакки ейиш ҳолати кўпайса кўпайдики, зинҳор озаймади. Демак, касб этикасини чуқур ўрганишнинг аҳамияти янада ортди.

ХУЛОСА

Шу ўринда масаланинг психологик жиҳатига ҳам эътибор қаратиш зарур. Гап шундаки, жамиятда кечаётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар, ОАВ соҳасида олиб борилаётган ислохотлар фонида журналистиканинг нуфузи ошди. Бир сўз билан айтганда, журналист жамиятда шахс сифатида, алоҳида ва ўзига хос касб эгаси сифатида эътироф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуазизова Н. Мустақил Ўзбекистон журналистикаси тарихи.–Т.: Академия, 2007. Б-122.
2. Абдуазизова Н. Кўп миллатли Ўзбекистонда оммавий ахборот воситалари масаласига доир. /Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар: тарих ва ҳозирги замон. (илмий-амалий анжуман)– Т.: ЎзМУ, 2003.Б-33.
3. Аврамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. Изд.МГУ. М.: 2003. Б-56.
4. Атамухамедов Ш. Интернет жаҳон ахборот тизими сифатида // Инфоком.Уз.– 2006. № 5.